

О. І. Решетняк

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК БАЗИ СТВОРЕННЯ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

Мета статті полягає в дослідженні стану та тенденцій розвитку сфери вищої освіти в Україні та визначення її впливу на створення науково-інноваційного потенціалу країни. Методи дослідження: статистичний та графічний аналіз, моделювання, кореляційний аналіз. В статті проведено дослідження тенденцій та стану розвитку сфери вищої освіти в Україні, визначено основні проблеми розвитку. Встановлено, що кількість навчальних закладів та студентів скорочується, витрати на вищу освіту є недостатніми для забезпечення якісної підготовки кваліфікованих кадрів задля забезпечення наукового та інноваційного розвитку країни. Побудовано модель прогнозу частки витрат на сферу вищої освіти в ВВП. Здійснено прогноз на 2020 р., який показав можливе зростання частки витрат на сферу вищої освіти в ВВП країни. Встановлено залежність від витрат на підготовку одного студента та темами зросту ВВП країни. Розрахунки показали, що темпи зростання ВВП України мають високу кореляційну залежність (0,67–0,78) від витрат на підготовку одного студента з лагом часу запізнення, якій дорівнює 5–7 років. Лаг обумовлюється терміном навчання в закладах вищої освіти (ЗВО) та отриманням практичного досвіду 1–3 років. Обґрунтовано, що якщо збільшувати витрати на підготовку висококваліфікованих кадрів можливо забезпечити розвиток науково-інноваційного потенціалу, який сприяє економічному зростанню країни.

Ключові слова: проблеми фінансування, заклади вищої освіти, науково-інноваційний потенціал

***Решетняк А. И.* Исследование проблем финансирования высшего образования в Украине как базы создания научно-инновационного потенциала страны.**

Цель статьи заключается в исследовании состояния и тенденций развития сферы высшего образования в Украине и определения его влияния на создание научно-инновационного потенциала страны. Методы исследования: статистический и графический анализ, моделирование, корреляционный анализ. В статье проведено исследование тенденций и состояния развития

сферы высшего образования в Украине, определены основные проблемы развития. Установлено, что количество учебных заведений и студентов сокращается, расходы на высшее образование недостаточны для обеспечения качественной подготовки квалифицированных кадров для обеспечения научного и инновационного развития страны. Построена модель прогноза доли расходов на сферу высшего образования в ВВП. Осуществлен прогноз на 2020, который показал возможность роста доли расходов на сферу высшего образования в ВВП. Установлена зависимость между затратами на подготовку одного студента и темпами роста ВВП страны. Расчеты показали, что темпы роста ВВП Украины имеют высокую корреляционную зависимость (0,67–0,78) от затрат на подготовку одного студента с лагом времени опоздания, которой равен 5–7 лет. Лаг объясняется сроком обучения в учреждениях высшего образования (УВО) и получением практического опыта 1–3 лет. Обосновано, что если увеличивать расходы на подготовку высококвалифицированных кадров возможно повышение научно-инновационного потенциала, обеспечивающего экономический рост страны.

Ключевые слова: проблемы финансирования, учреждения высшего образования, научно-инновационный потенциал

Reshetnyak Olena. The Study of Problems of Higher Education Financing in Ukraine as the Basis for Creating a Scientific and Innovative Capacity of the Country.

The purpose of the article is to study the status and development trends of the sphere of higher education in Ukraine and determine its influence on the creation of the country's scientific and innovative potential. The methods of research are statistical and graphical analysis, modelling, correlation analysis. The article studies the trends and development status of higher education in Ukraine, identifies the main development problems. It has been established that the number of educational institutions and students is declining, the costs of higher education are insufficient to ensure the quality training of the qualified personnel to ensure the scientific and innovative development of the country. A forecast model for the share of spending on higher education in GDP has been built. The author has made a forecast for 2020, which showed the possibility of increasing the share of expenditures on higher education in GDP. The interdependence between the cost of one student training and the country's GDP growth rate has been established. Calculations showed that the GDP growth rate in Ukraine has a high correlation (0.67-0.78) from the cost of training one student with a time lag of 5-7 years. The lag is explained by the duration of training in

institutions of higher education and obtaining practical experience in 1-3 years. It is proved that if there is the increase of the cost of training highly qualified personnel, it is possible to increase the scientific and innovative potential that ensures the country's economic growth.

Key words: financing problems, institutions of higher education, scientific and innovative potential.

Постановка проблеми. З метою створення конкурентоспроможної економіки Україні потрібно розвивати власний науково-інноваційний потенціал, який залежить від якості підготовки висококваліфікованих кадрів. Багато років Україна вважалася державою з вагомим науковим потенціалом, який характеризувався відомими у світі науковими школами, а також розвинутою системою вищої освіти та підготовки наукових кадрів. Однак стан розвитку інноваційної сфери економіки, скорочення частки наукомісткої продукції в ВВП країни, зменшення кількості наукомістких виробництв та інші чинники свідчать о необхідності підвищення якості підготовки наукових кадрів. Саме від цього залежить інноваційний розвиток національної економіки, а також дієвість використання ендогенних факторів економічного зростання. Тільки формування сприятливих передумов, щодо забезпечення підготовки фахівців вищої кваліфікації економіка країни зможе поступово стати конкурентоспроможною. Тому дослідження проблем підготовки висококваліфікованих кадрів в системі вищої освіти в сучасних умовах є дуже актуальною [1].

Базою для створення конкурентоспроможного потенціалу є стан та розвиток вищої освіти в країні, тому в сучасних умовах саме вища освіта розглядається, як один із найважливіших факторів, що забезпечують економічний розвиток України. Дослідження стану вищої освіти в Україні, як бази для створення умов формування науково-інноваційного потенціалу та підготовки кадрів вищої кваліфікації обумовлює необхідність аналізу динаміки основних показників, які характеризують її розвиток.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток вищої освіти в Україні є пріоритетним напрямом розвитку країни в цілому, саме тому актуальність цього питання постійно зростає. Серед авторів,

які розглядали аспекти, пов'язані з проблемами вищої освіти, можна відзначити Д. Белла [2], Б. Мільнера [3], І. Мохнатюка [4], О. Тоффлера [5], однак донині питання ефективного розвитку сфери вищої освіти, її фінансування задля забезпечення науково-інноваційного розвитку залишаються не вирішеними.

Мета статті полягає в дослідженні стану та тенденцій розвитку сфери вищої освіти в Україні та визначення її впливу на створення науково-інноваційного потенціалу країни.

Основні результати дослідження. В 2018/2019 навчальному році в Україні налічувалося 282 закладів вищої освіти (ЗВО) III–IV рівнів акредитації та 370 ЗВО I–II рівнів акредитації. Якщо до 2004/2005 навч. р. кількість ЗВО III–IV рівнів акредитації стрімко зростала, особливо це можна прослідкувати в часи гіперінфляції (1994–2005 рр.), то з 2005 р. ситуація стабілізувалася на рівні 349–350 навчальних закладів, а з 2006/2007 навч. р. кількість ЗВО поступово знижується (рис. 1). Тенденція кількості ЗВО I–II рівнів акредитації є негативною за весь час існування незалежної України, їх зменшення досягає 2 разів в 2018/2019 навч. р. по відношенню до 1990/1991 навч. р. [7–8].

Рис. 1. Динаміка кількості ЗВО III–IV рівнів акредитації та ЗВО I–II рівнів акредитації за 1990–2019 рр, од.

Джерело: побудовано автором на основі [8]

Розглядаючи динаміку кількості студентів за період 1990–2019 рр. необхідно відмітити її нерівномірність в секторі ЗВО III–IV рівнів акредитації (рис. 2). Якщо, кількість студентів ЗВО I–II рівнів акредитації за період аналізу знижувалася більш менш рівномірно (середній темп зростання складав 95%), то для ЗВО III–IV рівнів акредитації спостерігалось збільшення кількості студентів до 2008 р., коли їх кількість дорівнювала 2375,2 тис. осіб, оді як в 2019 р. складала лише 1322,3 тис. осіб, таким кількість осіб, о навчаються в ЗВО скоротилася на 44,3% [7–8].

Рис. 2. Динаміка кількості студентів за період 1990–2019 рр. необхідно відмітити її нерівномірність в секторі ЗВО III–IV рівнів акредитації

Джерело: побудовано автором на основі [8]

Зменшення кількості студентів обумовлюється багатьма факторами, це й демографічна ситуація в Україні, яка обумовлює зниження кількості випускників шкіл, а також скорочення відсотка випускників шкіл, які оступають у вітчизняні ЗВО. Так, якщо в 2013/2014 навч. р. 82% випускників шкіл стали студентами вітчизняних ЗВО, в 2014/2015 навч. р. – 86%, 2017/2018 навч. р. – 80%, то в 2018/2019 навч. р. лише 74% [7–8].

Аналіз динаміка кількості студентів закладів вищої освіти за 2010–2019 навчальні роки свідчить про поступове їх скорочення. Аналіз

співвідношення прийнятих студентів в ЗНО до випущених студентів за весь період дослідження свідчить, що кількість вступників в середньому на 28% менша, ніж кількість випускників ЗВО. Це призвело до того, що кількість студентів у розрахунку на 10000 населення за період дослідження скоротилася на 162 осіб, якщо 2010/2011 навч. р. в Україні було 476 студентів на 1000 осіб, то в 2018/2019 навч. р. – лише 314 осіб.

Аналіз фінансування вищої освіти в Україні показав, що фінансування здійснювався з державного бюджету в 2010/2011 навч.р. на 38,6%, в 2015/2016 навч.р. – на 47,2%, в 2018/2019 навч. р. – на 43,1%; з місцевого бюджету в 2010/2011 навч.р. – на 0,7%, в 2015/2016 навч.р. – на 1,1%, в 2018/2019 навч. р. – на 1,0%; коштів юридичних осіб в 2010/2011 навч.р. – на 0,6%, в 2015/2016 навч.р. – на 0,7%, в 2018/2019 навч. р. – на 0,5%, фізичні особи фінансують систему вищої освіти в 2010/2011 навч.р. на рівні 60,3%, в 2015/2016 навч.р. – на 54,0%, в 2018/2019 навч. р. – на 54,1% Треба відзначити, що в останні роки спостерігається тенденція збільшення фінансування за рахунок державного бюджету та зменшення фінансування вищої освіти домогосподарствами [7, с. 11]. Роботодавці, юридичні особи практично не фінансують розвиток вищої освіти в Україні (в середньому відсоток фінансування дорівнює 0,6% та має тенденцію до зниження) [8, с. 76]. Загалом, така структура фінансування вищої освіти відповідає загальноєвропейським тенденціям, але треба враховувати абсолютні і відносні показники обсягів фінансування для того, щоб зробити висновки про доцільність структури фінансування [7].

Таким чином, можливо зробити висновок, що зменшення кількості студентів в ЗВО України призводить до зміни структури фінансування вищої освіти в країні та загальної суми фінансування.

В Україні видатки на фінансуванні вищої освіти є досить високими у порівнянні з іншими країнами [8, с. 4]. Так, в 2010 р. вони становили 1,71% ВВП, в 2013 р. – 2,23%, в 2016 р. – 1,97%, в 2017 р. – 1,31%, а в 2018 р. – 1,22%, що свідчить про тенденцію до зменшення фінансування починаючи з 2013 р., але в той час кількість студентів була на 21% більша у порівнянні з 2018 р. Світовий досвід показує, що у більшості розвинених країнах рівень фінансування вищої освіти з державних джерел становить біля 1% ВВП [6], але це в абсолютному

вимірі суттєво більше ніж обсяг фінансування в Україні. На жаль, порівняно високі витрати держави у відносному значенні на вищу освіту в Україні не дають можливості говорити про їх достатній рівень для забезпечення розвитку вітчизняної вищої освіти. Видатки зведеного державного бюджету на вищу освіту, також зменшуються з 2013 р. в структурі усіх державних видатків (рис. 3). Так, в 2010 р. вони становили 28,93% від видатків зведеного бюджету України, в 2013 р. – 31,32%, в 2016 р. – 27,2%, в 2017 р. – 21,8%, а в 2018 р. – 20,7%, що свідчить про тенденцію до зменшення фінансування починаючи з 2013 р. [7–8].

Рис. 3. Динаміка видатків зведеного державного бюджету на вищу освіту за період 2007–2018 рр.

Джерело: побудовано автором на основі [8]

На основі зміни динамічних рядів було зроблено прогнозування відсотка бюджету на вищу освіту. Після побудови трендових прямих вибрано модель, у якій критерій R^2 має максимальне значення (0,815), тобто найкращим чином описує динаміку – це поліном третього ступеня: $y = 0,0021x^3 - 0,0633x^2 + 0,4084x + 1,4659$.

Таким чином, спостерігають позитивну тенденцію, яка передбачає збільшення відсотка бюджету на сферу вищої освіти. Прогнозне значення відсотка у 2020 р. дорівнює 2,03 %.

Як показує аналіз, в абсолютному вимірі без урахування інфляційних процесів, загальні витрати на вищу освіту збільшуються. Але, якщо дослідити динаміку витрат на вищу освіту в твердій валюті (долар США), то динаміка видатків зведеного бюджету України на вищу

освіту більш нерівномірна. Так, в 2008 р. у порівнянні з 2007 р. видатків зведеного бюджету України на вищу освіту збільшилися на 38,6%, в 2009 р. у порівнянні з попереднім роком зменшилися на 23,5%, в 2014 р. – зменшилися на 46,5%, в 2015 р. – зменшилися на 40,5%, в 2016 р. – зменшилися на 10,5%, в 2017 р. – збільшилися на 15,7%, в 2018 р. – збільшилися на 11,4%. Таким чином, якщо з 2008 по 2013 р. спостерігається зростання витрат на вищу освіту з бюджетних джерел (загальне зростання на 47,8%), то з 2014 по 2016 р. – суттєвий спад, який змінився незначним зростанням з 2017 р. Такі тенденції призвели к загальному зменшенню суми видатків зведеного бюджету України на вищу освіту в доларах США на 35,6%. Це пов'язано, як зі зменшенням кількості студентів, які навчаються в ЗВО України, так і зі зменшенням суми витрат, що припадають на одного студента. Якщо в 2013 р. на одного студента приходилося 1782,89 дол США, то в 2016 р. – 790,86 дол. США (зменшення на 55,6%), а в 2018 р. – 1074,56 дол США (менше у порівнянні з 2013 р. на 39,7%) [7–8]. Динаміка зміни загальних витрат на одного студента за період 2008 – 2018 р наведена на рис. 4.

долл. США

Рис. 4. Динаміка зміни загальних витрат на одного студента за період 2008–2018 р.

Джерело: побудовано автором на основі [8]

У відповідності з гіпотезою щодо впливу витрат на забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів на забезпечення економічного

зростання було проведено кореляційний аналіз витрат на підготовку одного студента та темпів зростання ВВП України. Розрахунки показали, що темпи зростання ВВП України мають високу кореляційну залежність (0,67–0,78) від витрат на підготовку одного студента з лагом часу запізнення, якій дорівнює 5–7 років – у відповідності до терміну навчання в ЗВО та отримання практичного досвіду 1–3 років. Таким чином, гіпотеза впливу витрат на підготовку кваліфікованих фахівців на темпи зростання економіки, підтверджується. Якщо збільшувати витрати на підготовку висококваліфікованих кадрів може бути впливати на розвиток науково-інноваційного потенціалу та забезпечувати економічне зростання країни.

Висновки. Одна з головних проблем української освіти – це витрати на одного студента внаслідок оснащення вишів більш сучасним обладнанням та навчальними матеріалами. У зв'язку із цим збільшується вартість освіти і зменшується її доступність. Отже, науково-технічний прогрес робить освіту менш доступною, але науково-інноваційне зростання та підвищення конкурентоспроможності та економічне зростання залежать від фінансування підготовки кадрів вищої кваліфікації. У цьому випадку одним з варіантів економічної політики може бути зростання обсягів фінансування студентів або вишів недержавними засобами, що дозволило б своєчасно оновлювати технічний потенціал ЗВО і сприяло б збільшенню кількості та якості наукових досліджень, а також формувало б кваліфіковані кадри задля забезпечення економічного зростання.

Список літератури

1. Хаустова, В. Е., Решетняк, О. І. (2019), Основні тенденції та проблеми розвитку науки в Україні. *Проблеми економіки* [online] 2, с. 62–72. Available at: <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-62-72>.
2. Белл, Д. (1999). *Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования*. Москва: Академія, 956 с.
3. Мільнер, Б. (1999). Управління знаннями – визов XXI века. *Voprosy ekonomiki*, 9., сс. 108–118.
4. Мохнатюк, І. А. (2008). *Особистості сучасного освіти: соціо-культурно-ценнісні вимірювання*. [online] Available at: <http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=3368&chapter=1>.

5. Тоффлер, О. (1986). *Будуще труда. Нова технократичная волна на Западе*. Москва: Прогрес, сс. 250–275.
6. Решетняк, О. І., Зайка, Ю.Ю. (2015). Організація економічно забезпеченого державного управління, сфера освіти для сприяння формуванню кластерних структур. В: *Стабілізація економіки України: новітні моделі та механізми досягнення*. Дніпропетровськ: НГК, с. 152–162.
7. Основні показники діяльності вищих навчальних закладах України на початок 2016/17 навчального року. (2017). *Statistichniy byuleten* ‘, Кінв, 208 с.
8. Ukrstat.gov.ua. *Державна служба статистики України*. [online] Available at: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

Referents

1. Khaustova, V. E., Reshetnyak, O. I. (2019). Osnovni tendentsii ta problemi rozvitku nauki v Ukraini [Main trends and problems of science development in Ukraine] *Problemi ekonomiki*. [online], 2. p. 62–72. Available at: <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-62-72>
2. Bell, D. (1999). *Gryadushcheye postindustrial'noye obshchestvo: Opyt sotsial'nogo prognozirovaniya*. [The Emerging Post-Industrial Society: A Social Forecasting Tool]. Moskva: Academia, 956 p.
3. Mil'ner, B. (1999). Upravleniye znaniyami – vyzov XXI veka. *Voprosy ekonomiki*, 9, pp. 108–118.
4. Mokhnatyuk, I. A. (2008). Osobennosti sovremennogo obrazovaniya: sotsiokul'turno-tsennostnoye izmereniye. [Personality of modern education: socio-cultural and value dimension]. [online]. Available at: <http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=3368&chapter=1>.
5. Toffler, O. (1986). *Budushcheye truda* [The Future of Labor], *Novaya tekhnokraticeskaya volna na Zapade*. Moskva: Progress, pp. 250–275.
6. Reshetnyak, O. I., Zayka, YU. A. (2015). Organizatsiyno-ekonomichne zabezpechennya derzhavnogo upravlinnya sferoyu osviti za dopomogoyu formuvannya klasternikh struktur [Organization of Economically Secured Public Administration, Education to Support the Formation of Cluster Structures], *Stabilizatsiya ekonomiki Ukraini: novitni modeli ta mekhanizmi dosyagnennya: monografiya*. Dnipropetrovs'k: NGK, pp. 152–162.
7. Osnovni pokazniki dnyal'nosti vishchikh navchal'nikh zakladiv Ukraini na pochatok 2016/17 navchal'nogo roku. [Main indicators of activity of higher educational establishments of Ukraine at the beginning of the 2016/17 academic year] (2017). *Statistichniy byuleten* ‘, Kyiv, 208 p.
8. Ukrstat.gov.ua. *Derzhavna sluzhba statistiki Ukraini*. [State Statistics Service of Ukraine]. [online]. Available at: <http://www.ukrstat.gov.ua>.